

1. Малый А.А., Кирильчик С.В. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР НА ОСНОВЕ АНАЛОГА ARDUINO NANO // В сборнике: ПРОБЛЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ. РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. СВЯЗЬ И АВТОМАТИКА (ПАРУСА-2019). Сборник трудов VIII Всероссийской научной конференции молодых ученых, аспирантов и студентов, В двух томах. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное, государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет», Филиал ЮФУ в г. Геленджике Краснодарского края, Акционерное общество «Южное научно-производственное объединение по морским геологоразведочным работам» (АО «Южморгеология»). 2019. С. 163-172.

2. Малый А.А., Кирильчик С.В. ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ ПОРОШКОВОГО ПОЖАРУТУШЕНИЯ МОДУЛЬНОГО ТИПА НА БОЛЬШОЙ ПЛОЩАДИ // В сборнике: Проблемы автоматизации. Региональное управление. Связь и автоматика (ПАРУСА-2018). сборник трудов VII Всероссийской научной конференции молодых ученых, аспирантов и студентов: в 2 томах. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южный федеральный университет", Филиал ЮФУ в г. Геленджике Краснодарского края, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, Акционерное общество "Южное научно-производственное объединение по морским геологоразведочным работам" (АО Южморгеология), Российский фонд фундаментальных исследований. 2018. С. 77-86.

3. Малый А.А., Кирильчик С.В. РАЗРАБОТКА КОНЦЕНТРАТОРА ДЛЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ // В сборнике: Проблемы автоматизации. Региональное управление. Связь и акустика. сборник трудов X Всероссийской научной конференции и молодежного научного форума в рамках мероприятий, посвященных году Науки и технологий в Российской Федерации. Ростов-на-Дону, 2021. С. 413-418.

4. Малый А.А., Кирильчик С.В. РАЗРАБОТКА GSM МОДУЛЯ ПЕРЕДАЧИ ИНТЕРФЕЙСА // В сборнике: Исследования и творческие проекты для развития и освоения проблемных и прибрежно-шельфовых зон юга России. сборник трудов XIV Всероссийской Школы-семинара, молодых ученых, аспирантов, студентов и школьников. 2023. С. 294-299.

Оптимизация тепловой схемы для повышения теплоснабжения потребителей

Гаврина О.А., Шадрина Н.Д., Лолаев В.С., Гаврин И.А.

(1) к.т.н., доцент Институт проблем комплексного освоения недр им. академика Н. В. Мельникова Российской академии наук, г. Москва

(2) учитель СОШ

(3, 4) студент Северо-Кавказского горно-металлургического института (государственного технологического университета)
РСО-Алания, г. Владикавказ
Gavrina-Oksana@yandex.ru

В статье произведен оптимизация тепловой схемы для повышения теплоснабжения потребителей. Получен экономический эффект от переврезки сетевого насоса, который заключается в снижении тепловых потерь от подогрева неиспользуемых ранее подводящих и отводящих трубопроводов сетевого насоса

ТЕПЛОВАЯ СХЕМА, ПОТЕРИ, ПЕРЕВРЕЗКА НАСОСА, ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

Целью данной работы является изучение технического решения по изменению тепловой схемы. При этом можно выделить следующие основные задачи: рассмотреть текущую тепловую схему и изучить её недостатки; проанализировать выбранное техническое решение; произвести экономический расчет необходимых материалов и трудозатрат; произвести расчет окупаемости технического решения [1, 2].

В последнее время на рассматриваемой ТЭЦ возникла острая необходимость в дополнительном сетевом насосе, это позволит включать котлы ПТВМ – 180 без перевода подмеса на ПНС ПРК и приведет к экономии электроэнергии в целом [3, 4]. Пропадет необходимость использования программы переключений на перевод подмеса на ПНС ПРК, что сократит время на включение в работу котлов ПТВМ – 180.

Характеристика ТЭЦ

Для создания необходимого расхода в водогрейных котлах ПТВМ используются насосы СЭ 2500 – 60 (4 шт), установленные в главном корпусе ПРК [5, 6]. Аналогичные насосы используются для обеспечения необходимого гидравлического режима тепловой сети (9 шт). Суммарно в главном корпусе установлено 13 насосов СЭ 2500-60.

СП – 4, 5, 6, 7 – для создания расхода в водогрейных котлах;

СО – 1, 2, 3 – для создания подмеса или расхода в водогрейных котлах (в зависимости от тепловой схемы и режима работы);

СО – 5, 6, 7 – для создания подмеса;

СО – 4 – не используется.

На рис. 1 приведен насос СЭ2500-60(СО-4).

Рисунок 1 – Насос СЭ 2500-60 (СО-4)

Анализ текущей тепловой схемы СП ТЭЦ-1

Текущая тепловая схема ТЭЦ состоит из коллекторов тепловыводов ст. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; подводящих трубопроводы водогрейных котлов; всасывающих и напорных трубопроводов и коллекторов сетевых насосов.

Насос СО – 4 работает исключительно для перекачивания обратной воды в сторону источника, после постройки ПНС ПРК насос стал не актуален и не используется, поскольку это не позволяет имеющаяся тепловая схема [7-9]. При работе водогрейных котлов ст.№3-6 все обратные насосы создают подмес в коллектор №3, что приводит к большому температурному перекоосу по отходящим тепломагистралям и невозможности включения дополнительного котла в работу без перевода подмеса на ПНС ПРК.

В текущей тепловой схеме при работе водогрейных котлов ст.№3-6 все обратные насосы создают подмес в коллектор №3, величина подмеса в отопительный период составляет 9000-10000 тыс. м³/час.

Техническое решение

Для устранения данных проблем на ТЭЦ реализованы следующие мероприятия: участок от задвижки Н-115 до коллектора №7 демонтирован и установлена заглушка на коллекторе №7, а от задвижки Н-115 сделана врезка в коллектор №4 (рис. 2).

Это дало возможность использовать мощности сетевого насоса, который просто простаивает, дало возможность регулировать температуру по тепломагистралям ТМ – 6, 7, 8, 11 без использования ТМ-12 (в обход приборов учета), а так-же оперативно включать в работу водогрейный котёл при

аварийном снижении выработки тепловой энергии от ТЭЦ-3 при низких температурах наружного воздуха (-25°C).

Рисунок 2 – Схема переврезки насоса СО-4

Положительные стороны технического решения [10, 11]:

- создание резерва насосного оборудования;
- маневренность и надежность тепловой схемы;
- использование насоса СО – 4;
- уменьшение тепловых потерь;
- минимальные затраты на модернизацию тепловой схемы;
- экономия электроэнергии при включении в работу котлов ПТВМ-180;
- устранение температурного перекоса на ТРУ ПРК без использования

ТМ – 12.

Финансовые затраты на реализацию

Время выполнения – 5 дней, при полном останове ТЭЦ-1 в летний период. Финансовые затраты: заглушка эллиптическая Дн 600×10 – 12108 руб; Расходный материал (Пропан, Кислород, Электроды) – 2034руб; ультразвуковой контроль – 737 руб; установка заглушки – 10000 руб; врезка трубопровода – 5000 руб; оплата труда рабочих – 50000 руб.; аренда спецтехники – 20000 руб.

Экономический эффект

Экономический эффект от переврезки сетевого насоса СО-4 заключается в снижении тепловых потерь от подогрева неиспользуемых ранее подводящих и отводящих трубопроводов сетевого насоса, а также в экономии электроэнергии ТЭЦ в целом. На рис. 3 представлена характеристики насоса Д4000-95.

Из рис. 3 видно что насос СО на ПНС ПРК потребляет 950 кВт при расходе 2500 м³/час. Насос СО-4 в номинальном режиме при расходе 2500 м³/час потребляет 500 кВт. Потребление насоса СО-4 за сутки составляет 12 МВт, насос СО на ПНС ПРК 22,8 МВт, экономия составляет 10,8 МВт в сутки. При цене в 1,05 руб за 1кВт, получаем экономию 11340 руб в сутки.

Рисунок 2 – Характеристики насоса Д4000-95

Необходимость включения насоса СО-4 на ТЭЦ появляется при низких температурах наружного воздуха и необходимости включения третьего котла в работу. Продолжительность его работы по статистическим данным составляет 20 дней в году. Тогда экономия за год получится 226800 руб.

Список литературы

1. Марущак А.Н. К вопросу о повышении эффективности и надежности системы теплоснабжения // В сборнике: Концепция развития и эффективного использования научного потенциала общества. Сборник статей Международной научно-практической конференции. В 2-х частях. 2020. С. 58-63.
2. Жарков П.В., Левин А.А. Математическое моделирование теплоэнергетических установок и тепловых электрических станций // Физические аспекты и математические модели процессов в энергетических установках / Иркутск, 2023.
3. Сиваков Т.А., Покровский Н.С. Анализ эффективности работы светлогорской ТЭЦ // В сборнике: Актуальные проблемы энергетики - 2021. Материалы студенческой научно-технической конференции. Минск, 2021. С. 348-352.
4. Ключев Р.В., Соколов А.А. Термографический анализ промышленного предприятия цветной металлургии. Международный научно-исследовательский журнал. 2013. № 8-2 (15). С. 63-64.
5. Ключев Р.В., Соколов А.А. Анализ показателей надежности электроэнергетической системы. Международный научно-исследовательский журнал. 2013. № 8-2 (15). С. 65-66.
6. Босиков И.И., Аликов А.Ю., Босиков В.И. Разработка комплексного критерия оценки устойчивого развития природно-промышленной системы. Глобальный научный потенциал. 2014. № 11 (44). С. 96-99.
7. Вялкова С.А., Моргоева А.Д., Гаврина О.А. Разработка гибридной модели прогнозирования потребления электрической энергии для горно-металлургического предприятия // Устойчивое развитие горных территорий. 2022. Т. 14. № 3 (53). С. 486-493.
8. Петров Ю.С., Соколов А.А., Раус Е.В. Математическая модель оценки техногенного ущерба от функционирования горных предприятий. Устойчивое развитие горных территорий. 2019. Т. 11. № 4 (42). С. 554-560.
9. Соколов А.А., Аликов А.Ю., Босиков И.И., Петров Ю.С. Разработка метода решения задач системного анализа в природно-промышленной системе. Перспективы науки. 2010. № 4 (6). С. 83-85.
10. Гаврина О.А., Ключев Р.В., Текиев М.В., Мадаева М.З., Хаджиев А.А. Малые гидроэлектростанции - фактор устойчивого развития горных территорий Северного Кавказа // В сборнике: Геоэнергетика - 2019 Материалы IV Всероссийской научно-технической конференции. Под редакцией М.Ш. Минцаева. 2019. С. 105-110.
11. Силаев В.И., Гаврина О.А., Голоев Д.Т. Распределенная энергетика труднодоступных территорий на основе плавающих атомных энергоблоков // В сборнике: Электроэнергетика глазами молодежи. Материалы XII Международной научно-технической конференции. Нижний Новгород, 2022. С. 162-165.